

Оксана ЧОРНОУС,
кандидат філологічних наук, доцент,
Донецький державний університет внутрішніх справ

РИТОРИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРИ

У сучасному інформаційному суспільстві особливого значення набуває комунікація, яка є основою професійної взаємодії, передавання знань і координації діяльності в різних галузях. Однією з ключових форм такої взаємодії є професійний дискурс «як синтез професійних ідентичностей, що реалізуються у комунікативній діяльності сучасного фахівця» (Колеснікова, 2014 : 92). Він поєднує мовні, соціальні та прагматичні характеристики спілкування фахівців. Саме професійний дискурс є важливим інструментом організації комунікативного простору, оскільки забезпечує ефективний обмін інформацією, формування професійної ідентичності, а також досягнення комунікативних цілей у межах певної сфери діяльності.

Актуальність пропонованого дослідження пов'язуємо насамперед з трансформаціями сучасного комунікативного простору, які супроводжуються появою нових форм і засобів професійного спілкування, жанрів комунікації (онлайнві презентації, вебінари, професійні блоги, електронне листування тощо). Такі новації зумовлюють необхідність аналізу риторичних і стилістичних особливостей професійного дискурсу.

Риторичний аспект професійного дискурсу пов'язаний із використанням різноманітних стратегій і тактик мовленнєвого впливу. До них належать аргументація, переконання, логічне структурування інформації, звернення до авторитетів, а також використання риторичних фігур, що посилюють виразність і переконливість висловлювання. Засоби риторики допомагають не лише передавати інформацію, а й формувати певне ставлення аудиторії, сприяти прийняттю рішень і досягненню професійних цілей. Проілюструємо це прикладом концепції «мови корпоративного керівництва», яку ще на початку XXI ст. описали Дж. Америк та Р. Крейг у книзі «CEO-SPEAK: The Language of Corporate Leadership» (2006). Ідеться про специфічний стиль мовлення керівників мегакорпорацій (як-от Б. Гейтс, Дж. Велч та ін.), простежений у їхніх промовах, пресрелізах, інтерв'ю, листах до акціонерів, інформаційних бюлетенях, текстах корпоративних вебсайтів, які управлінці використовують для забезпечення підтримання злиття компаній, обґрунтування приватизації, залучення акціонерного капіталу, а також для схвалення опублікованих фінансових документів тощо (Craig & Amernic, 2006 : 3). Вона не є нейтральною, оскільки свідомо й стратегічно використовується для впливу на думки, погляди та

поведінку людей: фактично мова стає риторичним інструментом формування громадської думки та ставлення до компанії, що особливо посилюється в періоди кризових явищ. Сьогодні риторичні стратегії переконання, що базуються на класичних риторичних модусах – етосі, логосі та пафосі (Williamson, б.д.), дедалі частіше використовуються не лише у звичних професійних жанрах, таких як звіти, презентації, електронні листи, а й у дописах у соціальних мережах, корпоративних чатах. Наприклад, керівник компанії може опублікувати в соціальній мережі «Лінкедин» пост про важливість дотримання правил безпеки на виробництві, посиляючись на власний досвід та авторитет (етос), наводячи статистику нещасних випадків і результати досліджень (логос), а також апелюючи до відповідальності за життя і здоров'я працівників (пафос). Таке поєднання риторичних засобів робить повідомлення більш переконливим і впливовим. Також варто звернути увагу на нові форми риторики. Вагомого значення набуває візуальна складова комунікації – інфографіка, фотоматеріали, короткі відео та інші візуальні матеріали, що посилюють переконливість повідомлень. Іншою важливою характеристикою сучасної професійної комунікації є мультимодальність, що передбачає поєднання різних способів передавання інформації, зокрема тексту, звуку, зображення. Крім того, значного поширення набуває алгоритмічна риторика, пов'язана з використанням контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, що дає змогу ефективніше впливати на аудиторію та формувати її сприйняття інформації.

Стилістичні особливості професійного дискурсу зумовлені специфікою певної галузі діяльності та функціональним призначенням комунікації. Характерними рисами такого дискурсу є використання спеціалізованої термінології, професіоналізмів, стандартних мовних конструкцій. Водночас у сучасному комунікативному просторі спостерігається тенденція до поєднання елементів різних стилів – офіційно-ділового, розмовного, публіцистичного. Це виявляється у використанні більш доступної лексики, елементів розмовної мови, інтерактивності. На лексичному рівні посилюється значущість неологізмів, запозичень, емоційно-оцінної лексики, на синтаксичному – тенденція до спрощення конструкцій, використання непоширених речень, риторичних запитань, звернень до аудиторії та інших засобів, що сприяють підвищенню виразності та ефективності комунікації.

Отже, дослідження риторичних та стилістичних особливостей професійного дискурсу в сучасному комунікативному просторі дає змогу визначити закономірності функціонування мовних засобів у професійній сфері, виявити ефективні стратегії комунікації та окреслити тенденції розвитку професійного мовлення в умовах цифровізації суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

Колеснікова, І. (2014). Професійний дискурс: класифікаційна матриця. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство, 1(23), 91–93.*

Craig, R., & Amernic, J. (2006). *CEO-Speak: The Language of Corporate Leadership.* McGill-Queen's University Press.

Williamson, D. (б. д.). *Apply Persuasive Strategies Using Ethos, Pathos, and Logos – Business Communications in the Modern Age of Artificial Intelligence.* <https://txwes.pressbooks.pub/bcomm/chapter/3-apply-persuasive-strategies-using-ethos-pathos-and-logos/>